

LA LIMITACIÓN DEL PODER EN LA ANTIGÜEDAD (I)

Por

FRANCISCO MARHUENDA

Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones y académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España

Revistas@iustel.com

Revista General de Derecho Romano 43 (2024)

RESUMEN: El nacimiento del Estado en la Antigüedad y la evolución de la idea de la limitación del poder es un tema que ha dado lugar a numerosos estudios de filósofos, historiadores y antropólogos. En esta primera parte, este artículo termina con Israel y recoge la evolución desde las sociedades primitivas. Se estudian, entre otros, los aspectos institucionales y religiosos. Desde luego, hay que situar la cuestión de acuerdo con un estudio diacrónico, porque la contextualización, huyendo de comparaciones con nuestra realidad cotidiana, permite entender esas iniciales formas de limitar el poder, sobre todo en el aspecto religioso, como podemos ver con Israel y la Biblia. Es en Grecia y Roma donde adquirirán su mayor relevancia. El Derecho será un elemento fundamental a la hora de definir la existencia de un Estado, así como el marco en el que se desarrollarán esas sociedades y los primeros imperios surgidos en Oriente Medio.

PALABRAS CLAVES: Historia Oriente Medio Antigüedad, poder, estado, sociedades primitivas, primeros imperios, Mesopotamia, Egipto, Israel, Babilonia, Asiria.

THE LIMITATION OF POWER IN ANTIQUITY (I)

ABSTRACT: The birth of the state in antiquity and the evolution of the idea of the limitation of power is a subject that has given rise to numerous studies by philosophers, historians and anthropologists. In this first part, this article ends with Israel and covers developments since primitive societies. Institutional and religious aspects, among others, are studied. Of course, it is necessary to situate the question according to a diachronic study, because contextualisation, avoiding comparisons with our everyday reality, allows us to understand these initial ways of limiting power, especially in the religious aspect, as we can see with Israel and the Bible. It is in Greece and Rome that they will acquire their greatest relevance. Law will be a fundamental element in defining the existence of a state, as well as the framework in which these societies and the first empires to emerge in the Middle East will develop.

KEYWORDS: History middle east antiquity, power, state, primitive societies, early empires, Mesopotamia, Egypt, Israel, Babylonia, Assyria.

I. INTRODUCCIÓN

La reflexión sobre la limitación del poder es un tema central en la filosofía política y la ética a lo largo de la Historia. La naturaleza del poder comporta el riesgo de que sea ejercido por personas o grupos de forma irresponsable, despótica o dictatorial. Es la

consecuencia cuando se trata de un poder sin límites y contrapesos. No es una reflexión teórica, sino el resultado de su evolución desde la Antigüedad hasta nuestros días. El desarrollo de sociedades justas y equitativas hace necesario establecer formas que lo limiten para que sea ejercido de una forma responsable y participativa al servicio de la sociedad. Las reflexiones y los estudios que se han realizado a lo largo del tiempo han configurado un sólido y amplio cuerpo doctrinal sobre la limitación del poder basado en la separación de poderes. Una de las paradojas del poder es que cuando una persona más busca retenerlo más se expone a perderlo. Los líderes o los sistemas que más poder han querido concentrar han generado una consiguiente resistencia. Por ello, han tenido que evolucionar o han acabado colapsando. Una forma de preservarlo es establecer limitaciones en su ejercicio para evitar los excesos.

A lo largo de la Historia, muchas sociedades han buscado mecanismos para limitar el poder y asegurar un cierto grado de equidad y justicia, aunque los principios y las prácticas específicas hayan variado según el contexto cultural, social y político de cada una de ellas. Por su parte, tanto la religión como la filosofía han establecido amplias reflexiones sobre esta materia. En este sentido, las enseñanzas de Jesucristo plantean un liderazgo sustentado en el servicio, porque el poder es un medio para servir al bien en común en lugar de un fin en sí mismo. Esta visión establece la responsabilidad ética que tienen los líderes, porque están obligados a utilizar su poder para promover la justicia, el bienestar y la dignidad humana. Este proceso se acaba plasmando políticamente con la teoría de la separación de poderes que formulan Locke y Montesquieu que servirá de inspiración para el constitucionalismo. Por medio de esta teoría se busca prevenir su abuso mediante su distribución entre las diferentes ramas del gobierno de la nación: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Es una evolución y perfeccionamiento de ideas anteriores que llevan a una concreción doctrinal. Es responder a los desafíos políticos de su tiempo buscando la protección de la libertad individual y la prevención de la tiranía. Es la consecuencia de una evolución sobre las diferentes teorías y posiciones sobre la limitación del poder que comienzan en la Antigüedad y tienen en la democracia griega y la República Romana una plasmación tan completa como interesante.

Este sistema de frenos y contrapesos es fundamental para limitar el poder y asegurar su ejercicio ético. La transparencia y la rendición de cuentas ante la sociedad son esenciales para evitar la corrupción y los abusos. Las democracias enfatizan actualmente la importancia de la participación ciudadana, el acceso a la información y los mecanismos de control sobre los gobernantes como formas de asegurar un ejercicio ético del poder que debe orientarse hacia el cuidado de los otros, especialmente de los más vulnerables, y hacia la promoción de las relaciones sociales basadas en el respeto y

la compasión. La reflexión sobre la sostenibilidad del poder implica considerar cómo las decisiones actuales afectarán las generaciones futuras.

En definitiva, todo gira alrededor del Derecho y como se plasma este sistema que garantiza sociedades más libres e iguales. Fernández de Bujan señala que “El Derecho es un producto histórico. Es un punto de vista -contingente, limitado, perfectible y criticable- sobre la justicia. Es el resultado, en cada momento histórico, de muchos siglos de esfuerzo por hallar las reglas más adecuadas para la convivencia social. Los Ordenamientos jurídicos modernos son el resultado de sucesivas experiencias históricas”¹.

II. DE LAS SOCIEDADES NÓMADAS DE CAZADORES-RECOLECTORES A LA REVOLUCIÓN NEOLÍTICA

Para comprender el Estado de Derecho y la separación de poderes es esencial remontarse a sus raíces históricas, comenzando desde la Antigüedad y siguiendo la evolución hasta la formación del Estado contemporáneo. Este análisis debe incluir cómo se desarrolló la limitación del poder y la consolidación de mecanismos que equilibran las distintas ramas del gobierno. Es imprescindible que sea un estudio diacrónico, porque cualquier sociedad tiene que ser analizada en su contexto histórico o evolutivo. El Estado existe desde la Antigüedad, ya que los imperios, los reinos, las ciudades-estado y la República Romana contaban con un territorio, unas fronteras, una población, una administración y un Derecho que organizaba la sociedad. Es un error limitar el concepto Estado, desde una visión contemporánea, a la Edad Moderna. El Estado es el nivel más complejo de integración política que encontramos en sociedades donde la base de su subsistencia es la agricultura intensiva. Una persona o un grupo de personas establecen un liderazgo apoyándose en una burocracia, unas lealtades supranacionales, una estructura de clases y un sistema de redistribución de la riqueza económica basada en los tributos o los impuestos. Hay una serie de Estados que denominamos primarios o arcaicos porque se desarrollaron sin la existencia de otros preexistentes como es el caso de Mesopotamia, el valle del Nilo, el valle del Indo en India, el valle del Río Amarillo en China, Mesoamérica y Perú.

Elman R. Service señala que “Cuando comencé a trabajar, aceptaba la fórmula usual que equipara el comienzo de la civilización con el origen del Estado, que a su vez se define por la presencia de controles represivos basados en la fuerza física. Sigo creyendo que esta definición del Estado puede aplicarse convenientemente a algunas

¹ FERNÁNDEZ DE BUJÁN, Antonio, *Derecho Público Romano*, 25ª edición, Civitas y Thomas Reuters, Madrid, 2022, pág. 17.

sociedades modernas primitivas. Pero he llegado a la conclusión de que estas características, aun cuando, esporádicamente, pueden encontrarse en algunas civilizaciones arcaicas, no tipifican a la mayor parte de ellas. El concepto del Estado como fuerza represiva, según yo he llegado a percibir, no resulta útil para definir la civilización arcaica; no describe el origen de la civilización ni es un criterio que sirva para identificar a ésta”.² Antes de llegar a la aparición del Estado, como señala Service, existía una sociedad ordenada, porque no es un medio de creación de un orden social. Una concepción clásica, desarrollada por los filósofos antiguos, establece que lo anterior a este punto sería la anarquía. Los grupos se organizan y se ordenan en funciones a desarrollar a partir de las capacidades de cada uno de sus integrantes. Por su parte, Morton Fried señaló como elemento clave la estratificación, ya que tiene instituciones y una jerarquía con acceso diferencial a los recursos y Ronald Cohen destaca su permanencia.

La organización de la sociedad en la Antigüedad evolucionó desde las sociedades nómadas de cazadores-recolectores hasta las primeras civilizaciones urbanas en Mesopotamia y Egipto. Este desarrollo trajo cambios fundamentales en la estructura social, económica y política, permitiendo la aparición de organizaciones más complejas. Los primeros humanos eran nómadas que dependían de la caza, la pesca y la recolección de alimentos silvestres, viviendo en grupos igualitarios con división del trabajo basada en género y edad, hasta aproximadamente el 10.000 a.C., antes de la aparición de la agricultura y de los asentamientos estables³. Las bandas eran el nivel menos complejo de integración sociocultural que se asocia con las sociedades cazadoras-recolectoras y se caracterizaba por ser grupos pequeños y fluidos, el igualitarismo, el liderazgo informal, y el parentesco bilateral. En cambio, la tribu es un concepto inconcreto y diverso, porque se utiliza para identificar una amplia gama de organizaciones sociales entre las bandas cazadoras-recolectoras y los sistemas centralizados. Están asociadas con la horticultura y el pastoreo, el liderazgo carismático, el parentesco unilineal y una comunidad. La realidad es que se utiliza para identificar una amplia gama de realidades que no tienen nada en común, ya que estamos ante una ficción académica que sirve para definir el periodo entre las bandas cazadoras-recolectoras y los sistemas centralizados. En las primeras estamos ante grupos pequeños, una organización simple y una escasa especialización política y económica con la excepción de la división del trabajo basado en el sexo y la edad. En estas

² SERVICE, Elman R., *Los orígenes del Estado y de la Civilización*, Alianza, Madrid, 1975, pág. 11

³ GOLUB, P., “De la ciudad estado a la ciudad global”, *Le Monde diplomatique en español*, Madrid, núm. 175, 2010, pp. 20-21.

comunidades podemos encontrar asociaciones en base al carácter familiar y otras en las que no existe en esa intensidad. La tribu no se refiere y no puede referirse a un tipo concreto de organización política.

Por tanto, el concepto primitivo no excluye la existencia de una organización, ya que existía una diversa cultura tribal. Sahlins señala que “Si el mundo actual pertenece a Estados nacionales que pueden proceder a su albedrío, de modo similar hace miles de años se dividió en asociaciones tribales. La expansión de la civilización moderna se ha comparado a una triunfal historia evolutiva: el nacimiento, la extensión y la diversificación de un tipo avanzado, que comporta el desplazamiento de tipos primitivos”⁴.

Eran grupos que se formaban alrededor de una familia extendida que estaría formada, probablemente, por no más de 50 individuos y que se desplazaban en busca de recursos como resultado de su estilo de vida nómada o seminómada. No acumulaban recursos ni establecían jerarquías basadas en la riqueza. La división del trabajo se organizaba, principalmente, por género y edad. Los hombres se especializaban en la caza, aunque también hay constancia de una participación femenina, aunque parece probable que se dedicara, especialmente, a la recolección. El liderazgo no era formal ni hereditario, ya que los jefes eran seleccionados por sus habilidades y conocimientos, mientras que las decisiones importantes se tomaban colectivamente o por consenso⁵. Este sistema de jefatura es el menos complejo de los sistemas centralizados y es característico de las culturas basadas en la agricultura extensiva o la pesca intensiva.

El liderazgo en estas sociedades se ganaba más por respeto y competencia que por coacción o herencia. Es un modelo que evolucionaría, probablemente, a una herencia del poder dentro de un linaje dominante y su conservación sería a través de la redistribución de la riqueza por un jefe carismático. En esta evolución se producirá una legitimidad en el ejercicio de ese poder sobre el grupo a partir de convenciones, rituales u otras causas que harán que sea obedecido por el conjunto de la comunidad. Estaremos, en general, ante un poder consensual por el que el liderazgo reposa en el consentimiento colectivo y no en la fuerza, ya que puede responder a la tradición, el respeto hacia el cargo o la confianza en las cualidades personales del líder.

A medida que estas comunidades se hicieron más sedentarias⁶, comenzaron a formarse agrupaciones más grandes, compuestas por tribus que se integraban clanes o

⁴ SAHLINS, Marshall D., *Las sociedades tribales*, Labor, Barcelona, 1977, pág. 12.

⁵ FERNÁNDEZ-MIRANDA, M., “Entre la antropología y la historia”, *Revista de Occidente*, Barcelona, núm. 510, 1991, pp. 5-14.

⁶ VV.AA., *Conceptos nómadas. Auto-determinación*, Publicaciones de la Universidad de Valencia, Valencia, 2014.

familias⁷. Estas tribus desarrollaron estructuras sociales y liderazgos más formalizados, pero conservaban algunos aspectos igualitarios de sus antecedentes que provenían de su etapa anterior como cazadores-recolectores. Los antropólogos describen estas sociedades como diversas y complejas. Es cierto que podían compartir elementos comunes como eran la igualdad y la movilidad social, pero existían variaciones significativas entre ellas debidas a las diferencias en el entorno, los recursos disponibles y la trayectoria histórica que cada grupo generaban. En estas comunidades, la supervivencia era esencial. Esto fomentaba mecanismos de cooperación como eran el intercambio de recursos y conocimientos. Las dificultades del entorno impulsaban la adaptación y la búsqueda eficiente de recursos naturales.

Alrededor del 10.000 a.C., en el Creciente Fértil del Medio Oriente⁸, se produjo la Revolución Neolítica, un período crucial en la Historia que marcó la transición de sociedades nómadas de cazadores-recolectores a comunidades agrícolas y sedentarias. Este cambio no solo transformó la economía, sino que alteró profundamente, también, la organización social y política. A partir de ese momento se extendió a otras regiones. Este período culminó con la introducción de la metalurgia, lo que supuso el fin de la Prehistoria y el comienzo de la formación de Estados complejos.

Las tribus y clanes se establecieron en zonas fértiles, formando aldeas que evolucionaron en centros urbanos mejor organizados. La producción de excedentes alimentarios facilitó el comercio y permitió la especialización en diversos oficios como fueron la artesanía, el comercio y el gobierno. La necesidad de gestionar el riego, coordinar las cosechas y protegerse de invasores condujo a la creación de estructuras sociales y políticas más eficaces que permitieran una distribución mejor organizada del agua y la tierra. Esta transformación condujo a una sociedad más estratificada que estaba encabezada por líderes, que podían ser jefes tribales, sacerdotes o monarcas, que se encargaban de controlar los recursos y ejercer su autoridad sobre la comunidad.

La aparición de los sistemas centralizados, que es la superación de las bandas y las tribus, engloba, como señala Lewellen, "sociedades en las que el poder y la autoridad residen en una persona o grupo de personas; lo que es cierto por definición. Es posible además predecir que estas sociedades tenderán a estar más densamente pobladas que las bandas y las tribus, estarán estratificadas en rangos o clases, tendrán roles sociales y profesionales especializados, utilizarán tecnologías más productivas, tendrán economías basadas en la redistribución centralizada y serán más estables en cuanto agrupaciones

⁷ BUSTOS DÍAZ, J., *Desde las sociedades nómadas hasta la primera globalización*, ESIC, Madrid, 2021.

⁸ VENTURA GARCÍA, A. y GÓMEZ BACH, A., *El estudio del mundo antiguo y los procesos de neolitización*, UOC, Barcelona, 2020, pp. 26-33.

sociopolíticas”⁹. Con ello, como señala Morton Friend, surgirán una serie de desigualdades, ya que el acceso al poder se basará en una clase o linaje.

Por otra parte, el carácter sedentario de las comunidades y la acumulación de recursos las hizo más vulnerables a invasiones lo que comportó la necesidad de que se construyeran estructuras defensivas como las murallas, así como la formación de tropas para la defensa. La gestión de los excedentes alimentarios y otros bienes requirió la creación de sistemas de almacenamiento, distribución y recolección dando lugar a una burocracia administrativa para manejar los recursos. La especialización laboral y el crecimiento poblacional impulsaron la innovación tecnológica y el desarrollo arquitectónico con la construcción de viviendas permanentes, edificios públicos, templos y monumentos que reflejaron tanto la creciente complejidad social como el poder de las élites. Este período comportó, también, cambios en las prácticas religiosas, ya que la sedentarización y la agricultura fomentaron la veneración de deidades asociadas con la fertilidad y los ciclos naturales. Esto condujo a la construcción de templos y el desarrollo de rituales complejos que reforzaron la autoridad de las clases dirigentes¹⁰.

Service indica que “Cualquier sociedad, por elemental que sea, es algo más que un agregado de individuos. Es una organización” y a la hora de referirse a los usos de la autoridad indica que “La autoridad tiene que recurrir a tres técnicas básicas para controlar las desviaciones y sincronizar la acción del grupo: el reforzamiento, la administración y las sentencias. El reforzamiento es el uso de la autoridad que previene las desviaciones en nombre de un comportamiento culturalmente prescrito. Es el intento de asegurar la continuidad de los códigos establecidos y restringir así los comportamientos que amenazan el orden social. El reforzamiento puede tener muchos aspectos: puede ser simplemente la admonición de un hombre viejo a otro más joven, la exhortación a la ética; o puede extenderse desde la acción de un jurado en un caso criminal hasta el maestro que da notas bajas por mal comportamiento. La administración es el uso de la autoridad que dirige la acción concertada de la gente: consigue que la gente vaya de caza en cierto momento o a cierto sitio, dirige las ceremonias, o convoca a la gente para una fiesta. Las sentencias representan el uso de la autoridad que resuelve los conflictos entre las personas o los grupos”¹¹. En este sentido, la aparición de organizaciones, que cada vez se harán más complejas, comportará la existencia de una serie de normas, lo que conoceremos como derecho, y unas instituciones, que, a pesar

⁹ LEWELLEN, Ted C., *Introducción a la antropología política*, Edicions Bellaterra, Barcelona, 2009, pág. 55.

¹⁰ AURENCHÉ, O. y KOZOŁOWSKI, S. K., *El origen del neolítico en el Próximo Oriente*, Ariel, Barcelona, 2003.

¹¹ SEVICE, Elman R., *Los cazadores*, Labor, Barcelona, 1984, pág. 63.

de simplicidad, servirán para organizarse funcionalmente y aplicar las normas consuetudinarias del grupo. Existía, también, una religión tribal que favorecía la cohesión, la solidaridad y configura una continuidad del grupo.

Había unas relaciones entre sus miembros y unas estructuras sociales. La economía en las primeras comunidades neolíticas combinaba la explotación animal con el cultivo de cereales donde la prioridad era la subsistencia. No existía, como es lógico, un único modelo organizativo, sino que existía una gran diversidad marcada por los orígenes, las relaciones, el territorio y otras muchas variables. Las tribus se tenían que adaptar, necesariamente, a su entorno. Numerosos autores como, además de los citados, han estudiado la situación y características de las sociedades tribales y antiguas, así como el surgimiento de la civilización como Max Gluckman¹², Radcliffe-Brown¹³, Gellner¹⁴, Clastres¹⁵, Balandier¹⁶, Gordon Childe¹⁷, Myres¹⁸, Cotterell¹⁹... la lista es enorme y es uno de los temas más fascinantes de la historiografía. Los antropólogos y los historiadores han dedicado numerosos trabajos a la cuestión de la organización social y política. Lewellen señala que “si bien la antropología política como especialidad dentro de la antropología social no aparece hasta 1940 y no llega a cimentar hasta después de la segunda guerra mundial, lo mismo puede decirse de la mayoría de las especialidades en materia antropológica. Desde sus comienzos como disciplina científica en la segunda mitad del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, la antropología estuvo relativamente unificada. Los primeros evolucionistas no aceptaban límite alguno a su método comparativo y vagaban alegremente por el mundo y a través de los loros más significativos de la historia examinando todo cuanto abarcaban sus ojos”²⁰ y acertadamente señala que el estudio comparativo de la política en las sociedades primitivas se remonta al comienzo de la antropología. Por tanto, es un campo que ha

¹² GLUCKMAN, Max, *Política, derecho y ritual en la sociedad tribal*, Akal, Madrid, 1978.

¹³ RADCLIFFE-BROWN, A.R., *Estructura y función en la sociedad primitiva*, Península, Barcelona, 1974.

¹⁴ GELLNER, Ernst, *Antropología y política*, Gedisa, Barcelona, 2020.

¹⁵ CLASTRES, Pierre, *Arqueología de la violencia. La guerra en las sociedades primitivas*, Enclave de Libros, Madrid, 2021 e *Investigaciones de antropología política*, Gedisa, Barcelona, 1996.

¹⁶ BALANDIER, Georges, *Antropología política*, Península, Barcelona, 1976.

¹⁷ GORDON CHILDE, Vere, *Los orígenes de la civilización*, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1977; y *Qué sucedió en la historia*, Crítica, Barcelona, 2002.

¹⁸ MYRES, J.L., *El amanecer de la historia*, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1956.

¹⁹ COTTERELL, Arthur, *Los orígenes de la civilización europea*, Crítica, Barcelona, 1986.

²⁰ LEWELLEN, op. cit. Pág. 18.

interesado a los investigadores de ambas disciplinas, historia y antropología, aunque con resultados e interpretaciones diversos.

La transición al Bronce en el Medio Oriente, alrededor del 3300 a.C., se caracterizó por el desarrollo de la escritura y la formación de las ciudades-Estado. Esta transición se extendió a Europa desde aproximadamente el 7000 a.C. hasta el 1700 a.C., dando lugar a culturas como la Minoica en Creta. En Asia Oriental, particularmente en China, la agricultura comenzó alrededor del 7000 a.C., con la transición al Bronce alrededor del 2000 a.C. En América, las prácticas agrícolas surgieron entre el 5000 y el 2500 a.C., pero la Edad del Bronce y sus equivalentes tecnológicos llegaron con la llegada de los europeos debido a su aislamiento geográfico²¹.

III. LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS EN ORIENTE MEDIO

1. Las ciudades-Estado en Mesopotamia

El territorio de Mesopotamia²², ubicado entre los ríos Tigris y Éufrates, fue uno de los puntos en los que surgió la civilización²³. Las primeras zonas de asentamiento urbano en Mesopotamia se han encontrado en Jarmo, Hassuna, Samarra y Eridu; en Israel, está Jericó y en Egipto, Merimde, El Omario, Fayu, y Deir-Tasa. En esa zona se desarrolló un tipo de sociedad única en esa época. Lewellen señala que “Milenios después de que los humanos pasaran gradualmente del forrajeo migratorio a asentamientos estacionales basados en la domesticación de plantas y animales, y más tarde a poblados permanentes de cultivo, nacieron las primeras genuinas ciudades y con ellas una forma nueva de organización política. Anteriormente la sociedad se había estructurado según

²¹ HERNANDO, A., “El proceso de neolitización: perspectivas teóricas para el estudio del Neolítico”, *Zephyrus*, Madrid, núm. 46, 1994, pp. 123-142.

²² ROUX, Georges, *Mesopotamia Historia política, económica y cultural*, ediciones Akal, Madrid, 2002; MARGUERON, Jean-Claude, *Los mesopotámicos*, Cátedra, Madrid, 2012; ASCALONE, Enrico, *Mesopotamia, Electa, Madrid, 2008*; y VV.AA. *Las civilizaciones de Mesopotamia*, National Geographic y RBA Editores, Barcelona, 2018.

²³ En lo que hace referencia a la aparición de la civilización y los Estados en Oriente Medio ver WISE BAUER, Susan, *Historia del mundo antiguo*, Paidós, Barcelona, 2008; LIVERANI, *El antiguo Oriente*, Crítica, Barcelona, 2022; MIEROOP, Marc van de, *Historia del próximo Oriente antiguo CA. 3000-323 A.E.C.*, Editorial Trotta, Madrid, 2023; BRAVO, Gonzalo, *Historia del mundo antiguo. Una introducción crítica*, Alianza Editorial, Madrid, 2018; PEREZ LARGACHA, Antonio, *Historia antigua de Egipto y del Próximo Oriente*, Akal, Madrid, 2007; COTTERELL, Arthur ed. *HISTORIA DE LAS CIVILIZACIONES ANTIGUAS 1. Egipto, Oriente Próximo*, Crítica, Barcelona, 2000; CASSIN, E., BOTTERO, J. y VERCOUTTER, J., *Los imperios del antiguo Oriente*, Siglo XXI, Madrid, 1972; PETIT, Paul, *Historia de la antigüedad*, Biblioteca Universitaria Labor, Barcelona, 1975; GORDON CHILDE, Vere, *Nacimiento de las civilizaciones orientales*, Península, Barcelona, 1976; SERVICE, Elman R., *Los orígenes del Estado y de la Civilización*, Alianza, Madrid, 1975; PIRENNE, Jacques, *Civilizaciones antiguas*, Caralt, Barcelona, 1976; TOVAR, Antonio, *Historia del antiguo Oriente*, Montaner y Simón, Barcelona, 197; y MISHULIN, A. V., *Historia de la Antigüedad*, Editorial Futuro, Buenos Aires, 1960.

redes de parentesco; sin embargo, a partir de ahora apreció una burocracia administrativa permanente que exigía lealtades por encima del linaje y del clan. Los jefes locales cedieron gran parte de su autoridad en favor de una clase dirigente que tenía el poder de acumular un excedente agrícola y movilizar la mano de obra para llevar a cabo proyectos de irrigación a gran escala y arquitectura monumental²⁴.

Las primeras ciudades-Estado, como Uruk, Ur y Eridu, aparecieron alrededor del 4000 a.C.²⁵. Eran independientes entre ellas, estaban fortificadas y contaban con su propio gobierno, unas deidades patronas y un territorio dedicado a la agricultura. Los líderes teocráticos, como los sacerdotes-reyes (“ensi”²⁶ o “lugal”²⁷), combinaban la autoridad espiritual y la temporal, actuando como intermediarios entre los dioses y el pueblo. Esta fusión reforzaba su legitimidad²⁸. La Lista Real Sumeria²⁹ confirma la teoría del “origen divino” de la monarquía, ya que era un don de los dioses y de ellos emanaba su legitimidad. Es un texto en lengua sumeria grabado en escritura cuneiforme a comienzos del II milenio a. C. Está recogido en un prisma de arcilla y se elaboró con fines económicos y propagandísticos. El objetivo era unificar las diferentes dinastías que gobernaban las ciudades del sur de Mesopotamia y divide la Historia de Sumer en el periodo mítico, anterior al Diluvio, y el posterior que es el histórico. En los primeros tiempos, la realeza tuvo un carácter temporal con el fin de hacer frente a situaciones excepcionales. Como sería habitual en la Antigüedad, se convertiría en permanente. Esto significaría la aparición de la institución monárquica y su carácter hereditario. El título “lugal” significaría, posteriormente, la condición de rey en las ciudades sumerias³⁰ y en Acad complementándose con otras palabras que servían para mostrar la fuerza y

²⁴ LEWELLEN, op. cit. Pág. 69.

²⁵ LIVERANI, Mario, *Uruk. La primera ciudad*, Bellaterra Arqueológica, Barcelona, 2006 y *El paraíso y su entorno. Paisaje rural del Próximo Oriente antiguo*, editorial Trotta, Madrid, 2024; PETTINATO, Giovanni, *Ebla, una ciudad olvidada*, Editorial Trotta y Universidad de Barcelona, Madrid, 2000; y LARA PEINADO, Federico, *Ebla, una nueva historia, una nueva cultura*, Alderabán, Madrid, 2000.

²⁶ En las inscripciones reales de Gudea se traduce por monarca-vicario y era un título real que inicialmente estaba unido al de lugal y representaba una sucesión dinástica. Posteriormente evolucionó a significar un gobernador.

²⁷ Es un término sumerio para designar al rey. La palabra “lu” significa hombre y “gal”, grande.

²⁸ DELFANTE, C. y MARTÍNEZ DE CARVAJAL, A., *Gran historia de la ciudad: De Mesopotamia a Estados Unidos*, Abada, Madrid, 2006.

²⁹ Hay varias versiones, pero la más completa es Prisma de Weld-Blundell (WB444) que se encuentra en el Ashmolean Museum. Fue encontrado por el arqueólogo británico Herbert Weld Blundell en la ciudad sumeria de Larsa en 1922.

³⁰ Con respecto a Sumer y los sumerios véase LARA PEINADO, Federico, *Historia de los Sumerios*, Dilema Editorial, Madrid, 2020 y *La civilización sumeria*, Historia 1, Madrid, 1998; KRAMER, Samuel Noah, *La historia empieza en Sumer*, Alianza Editorial, Madrid, 2022; y VV.AA. *Sumer y Akkad*, colección Historia del Mundo Antiguo, Akal, Madrid, 1988.

proyección del gobernante³¹. Hubo otros títulos que comportaban la connotación de realeza como “en”, “énsi”, “ishshakku”, “shaklnakku”, “malku” y “waklu”.

La sociedad estaba estructurada jerárquicamente, con sacerdotes y funcionarios de alto rango que se encargaban de administrar los templos, organizar los rituales, administrar la justicia y supervisar las infraestructuras fundamentales como eran los sistemas de riego. La invención de la escritura por los sumerios fue una de las mayores revoluciones de la Historia que modificaría la organización humana. La escritura cuneiforme facilitó la administración, ya que permitió registrar las transacciones comerciales, las leyes y los decretos. Los escribas dominaban la escritura y se encargaban de mantener los archivos que eran cruciales y documentaban las actividades importantes. Por debajo de ellos se encontraban los comerciantes, los artesanos, los agricultores y los esclavos.

La economía de Mesopotamia se basaba en la agricultura de regadío que se complementaba con el comercio y la artesanía. Los templos eran centros de culto, pero también eran unos núcleos económicos y administrativos muy importantes, ya que controlaban las tierras agrícolas, gestionaban los alimentos y supervisaban el comercio y la artesanía. Por tanto, desempeñaban un papel crucial en la organización social y económica de las ciudades-Estado.

Debido a la escasez de lluvias, los sistemas de irrigación eran esenciales para la agricultura y la economía. La gestión del agua requería planificación y cooperación, frecuentemente bajo la dirección gubernamental³². El comercio con regiones vecinas permitía el intercambio de bienes como la madera, los metales y las piedras preciosas. La artesanía floreció con especializaciones en la cerámica, los tejidos y la metalurgia, por lo que se diversificaba la economía local³³.

Los conflictos por el control de las tierras fértiles y los recursos hídricos llevaron a la creación de fuerzas militares tanto para la defensa como para la expansión, así como a alianzas temporales. Con el tiempo, algunas ciudades-Estado acabaron dominando a otras y se formaron los primeros imperios mesopotámicos. Este proceso implicó una

³¹ lugal-(an)-ub-(da)-limmu-(ba)-ke (Rey de las Cuatro regiones), lugal-khul-khul-le (Rey dichoso), lugal-kala-ga (Rey fuerte), lugal-kalam- ma (Rey del país), lugal ke-en-gi-ki-uri (Rey de Sumer y de Acad), lugal-ki-shar-ra (Rey de la totalidad), luga-lugal-e-ne (Rey de reyes), lugal- Mar-tu (Rey de Amuru), lugal-nam-ke-ga-la (Rey de opulencia), lugal-ni-si-sa (Rey de justicia), lugal-si-sa (Rey justo), lugal-shu-lukh-kha (Rey de las manos puras), y lugal-ur-sag-kala-ga (Rey y héroe fuerte), Diccionario Instituciones de la Antigüedad, Cátedra, Madrid, 2019.

³² GWENDOLYN, L., *Mesopotamia, la invención de la ciudad*, Paidós Ibérica, Barcelona, 2002.

³³ CAMPAGNO, M., “El surgimiento del estado y los intersticios del parentesco a propósito de la revolución urbana en Egipto y en Mesopotamia”, en *La ciudad del Mediterráneo antiguo*, coord. Julián Gállego, Carlos G. García Mac Gaw, Signo Latinoamérica, 2007.

mayor centralización del poder y una expansión de la burocracia, sentando las bases para futuros Estados y formas de organización en la región.

IV. LOS PRIMEROS IMPERIOS

1. El Imperio Acadio

La transición de las ciudades-Estado independientes a los imperios marcó un hito en la historia de Mesopotamia. Este modelo político se descompuso dando paso a un proceso que daría lugar al sistema que instauró Sargón I de Acad³⁴ con la fundación del Imperio Acadio (2334-2154 a.C.). Fue el primer intento de unificación política y administrativa de las ciudades-estado. Sargón estableció un gobierno centralizado que reemplazó a los líderes locales por los gobernadores militares, llamados sakkanakku, que respondían directamente ante él y se encargaban de la justicia, los impuestos, las infraestructuras y la defensa³⁵. El Imperio Acadio desarrolló una administración burocrática avanzada, con sistemas de registros y documentación para controlar los recursos, la población y la economía con el fin de gestionar su extenso territorio. Por otra parte, creó uno de los primeros ejércitos permanentes que sería fundamental para la defensa, la supresión de rebeliones y la expansión territorial. La administración requirió innovaciones en la comunicación y la logística, como fueron las rutas comerciales y los sistemas de mensajería. Se tuvo que enfrentar con el reto de gestionar su diversidad cultural y lingüística, así como mantener la lealtad de las ciudades-Estado que había conquistado. Las tensiones internas, las invasiones de los pueblos nómadas y la competencia regional contribuyeron a su declive y caída.

2. El Primer Imperio Babilónico y Código de Hammurabi

El Primer Imperio Babilónico (1894-1595 a.C.), también conocido como el Imperio Paleobabilónico, fue uno de los más importantes de esa época. Babilonia³⁶ hace referencia tanto a la ciudad como a sus habitantes y estaba situada en el centro de Mesopotamia. Fue la capital del rey Hammurabi (c. 1792-1750 a.C.) que logró avances significativos en los ámbitos legal, político y administrativo centralizando el poder mediante conquistas y alianzas estratégicas. Mantuvo la práctica de designar gobernadores en las regiones conquistadas para que aplicaran las leyes, recaudaran los

³⁴ Esta palabra hace referencia tanto a la dinastía como al estado que fundó Sargón I y que ocupaba la mitad superior de la Baja Mesopotamia. La ciudad todavía no ha sido localizada.

³⁵ PREGO, A., y MARDONES, M., *Desarrollo y asentamientos humanos, primeros imperios*, Erein, D.L, Donostia, 1991.

³⁶ VV. AA., *Babilonia*, colección Historia del Mundo Antiguo, Akal, Madrid, 1988.

impuestos y mantuvieran el orden local como representantes directos del rey. Los escribas siguieron desempeñando un papel crucial en el mantenimiento de los registros oficiales, los contratos y las transacciones comerciales. La economía babilónica se basaba en la agricultura y se complementaba con el comercio con las regiones vecinas. La estabilidad del sistema legal y la administración centralizada favorecieron las actividades económicas y el comercio, contribuyendo a la prosperidad del Imperio Babilónico.

El famoso Código de Hammurabi³⁷, una de las primeras y más completas colecciones de leyes escritas de la Historia, consta de 282 leyes. La estela de basalto se encontró en Susa en el invierno de 1901-1902 y contiene la casi totalidad de las 282 reglas jurídicas en lengua acadia y escritura cuneiforme que fueron entregadas por el dios-sol Shamash a Hammurabi. El soberano de la dinastía amorrea de Babilonia puso al día un corpus jurídico que había sido compilado por Ur-namur y otros monarcas sumerios. Estableció los estándares para la justicia y reforzó la autoridad del Estado y el orden social poniendo énfasis en la ley y el orden, así como estableciendo un modelo de organización estatal y legalidad que influyó en civilizaciones posteriores. El texto abarcaba temas como el comercio, la propiedad, la familia, el trabajo y la justicia penal. Está estructurado en tres partes: prólogo, cuerpo de leyes y epílogo. En la primera se utiliza un lenguaje épico para narrar en primera persona la trayectoria militar del rey. La siguiente está formada por los 282 artículos del cuerpo legal que toma como referencia las normas, las costumbres y las leyes anteriores incluyendo la denominada Ley del Talión. Finalmente, la última opta por un lenguaje poético para resumir y justificar la introducción e incluye una serie de exhortaciones para el obligado cumplimiento de las leyes. Hay autores que sostienen que nunca se llegó a aplicar.

Había disposiciones para proteger a los más vulnerables como eran las viudas, los huérfanos y los esclavos. El objetivo era reforzar el poder político frente al religioso y se organizaba jerárquicamente la sociedad entre hombres libres o propietarios, los *mushkenum*³⁸, que eran los servidores asalariados, y los esclavos. Es famoso por establecer el principio de “ojo por ojo”:

“Si un hombre libre vació el ojo de un hijo de hombre libre,
se vaciará su ojo.

Si quebró un hueso de un hombre, se quebrará su hueso.

³⁷ *Código de Hammurabi*, estudio de Federico Lara Peinado, Tecnos, Madrid, 2018. RIVERO GRACIA, M.P., “El Código de Hammurabi”, *Clío History and History Teaching*, Madrid, núm. 7, 1999, pp. 1-3.

³⁸ Es una palabra acadia que tiene varias acepciones. “el que se inclina”, “sometido” y “súbdito”. Era una persona que no gozaba de todos los derechos.

Si vació el ojo de un mushkenum o rompió el ojo de un mushkenum,
pagará una mina de plata.

Si vació el ojo de un esclavo de hombre libre o rompió el hueso
de un esclavo de hombre libre, pagará la mitad de su precio”.

Las leyes establecían castigos basados en la gravedad del delito y la posición social de las partes involucradas, reflejando una sociedad estratificada, pero buscando una justicia estandarizada. El Código servía para unificar legalmente el Imperio, asegurando que todos, desde los gobernadores hasta los ciudadanos comunes, conocieran las leyes y sus consecuencias.

3. El Imperio Asirio

Con el reinado de Shamsi-Adad I (1813-1781 a.C.) puede establecerse una coherencia política a Asiria, ya que estableció su Estado en las ciudades de Nínive, Assur y Arbil. Contaba con las riquezas agrícolas que procedía ese territorio, pero este periodo imperial duró poco ya que pasó a depender como vasallo del reino de Mitanni. Las guerras en las que luchó Asiria desde el siglo XIII a. C. se caracterizaron por un impulso expansionista de carácter teológico de su ideología imperial. Sargón II dijo: “Assur, padre de los dioses, dame el poder de despoblar y repoblar, para ensanchar los límites de la tierra de Asiria”. Hay varios periodos en que podemos dividir los reinos e imperios asirios que son la tierra de Subartu³⁹, el territorio que sería el núcleo original de Asiria, y los “reyes moradores de tiendas”, el antiguo reino asirio (finales del siglo XIX y primera mitad del XVIII a. C.); el renacimiento asirio (segunda mitad del siglo XV y primera mitad del XIV a.C.); el reino medio asirio (segunda mitad del siglo XIV y primera mitad del XIII a. C.); primer Imperio Asirio (segunda mitad del siglo XIII y primera mitad del X a.C.; reino asirio reciente (segunda mitad del siglo X y primera mitad del VIII a.C.); y Nuevo Imperio Asirio (segunda mitad del siglo VIII y fines del VII a. C.).

El Imperio Asirio⁴⁰ (911 a.C.-609 a.C.) es conocido por su poder militar y su administración eficaz. Los súbditos se comprometían, por su juramento de lealtad, al servicio del rey de Asiria. Los perjuros se exponían al castigo decretado por la cólera divina. Liverani señala que “un sector especialmente sensible es el de los títulos. Incluso en este sentido una lectura apresurada da la impresión de que los títulos se amontonan

³⁹ Desde el punto de vista del Imperio acadio, Subartu marcaba el horizonte geográfico norte, al igual que Amurru, Elam y Sumer marcaban "oeste", "este" y "sur", respectivamente, funcionando como un término para significar "norte".

⁴⁰ RADNER, Karen, *Antigua Asiria. Una breve introducción*, Erasmus Ediciones, Córdoba, 2024; WAGNER, Carlos G., *Asiria y su imperio*, Akal, Madrid, 1989; y HEALY, Mark, *Los antiguos asirios*, Ediciones del Prado, 1994.

al azar, sacados del gran depósito de las titulaciones pasadas, añadidos el uno al otro como si se quisiera resaltar más la cantidad que la calidad. En realidad, la elección de los títulos es fruto de una decisión consciente e ideológicamente cuidadosa. Cada uno de los reyes, al empezar su reinado, escoge los títulos que (además de los primeros y básicos que suelen ser bastante fijos: “gran rey, rey fuerte, rey del universo, rey de Asiria, rey de las cuatro partes del mudo”) tienen la intención de caracterizar su planteamiento político y que se diferencian voluntariamente de los de su predecesor o voluntariamente los repiten. Sin embargo, los títulos más específicos se asumen tan sólo después de ser merecedores de ellos. Por ejemplo, una alusión al control desde el mar inferior hasta el mar superior, por muy estereotipada que parezca, debe estar justificada por alguna correría concreta al golfo Pérsico y al Mediterráneo. Se establece una relación cruzada: los títulos reflejan las intenciones y las hazañas del rey, y las hazañas se proyectan y se ejecutan para poder asumir un título. Una dosificación igual de cuidadosa atañe a las divinidades, en relación a la sede en la que está puesta la inscripción, a la clase de hazaña celebrada, a las relaciones con la ciudad que es sede de ese determinado dios, etc.”⁴¹.

El sistema provincial estaba dirigido por unos gobernadores llamados “pāḥātu” o pahati⁴², que reportaban directamente al rey, permitiendo un control centralizado sobre los territorios conquistados. Su éxito se basó en un ejército profesional y permanente, junto con las innovaciones administrativas y las tecnológicas. Su eficacia militar se complementaba con el uso de armas más avanzadas, tácticas innovadoras y la estrategia del terror para suprimir cualquier resistencia. Mejoraron las técnicas de asedio y sus armas de hierro eran más eficaces. La construcción de extensas redes de caminos facilitó tanto el movimiento de tropas como las comunicaciones⁴³. El monarca asirio tenía una importante red de comunicación que le informaba de todo lo que sucedía en su vasto imperio. Por otra parte, utilizaban al dios Assur y al resto de dioses como legitimadores de las decisiones importantes que adoptaban. En este sentido utilizaban la magia y los presagios para buscar una respuesta a las preguntas o dudas que tenían. Había una serie de rituales mágicos, así como el temor que se pudiera romper la barrera de protección que existía alrededor del monarca. Con este fin se utilizaban los hechizos y los exorcismos.

⁴¹ LIVERANI, op. Cit., pág. 648.

⁴² Voz acadia que en los textos de Salmanasar III alude a los gobernadores militares.

⁴³ PACHECO PASTOR, A., “Una aproximación a la política del Imperio Nuevo Asirio”, *Panta Rei: revista de ciencia y didáctica de la historia*, Madrid, núm. 5 (Vol. 1 de la segunda época), 2006, pp. 95-102.

El sistema administrativo asirio era sofisticado y las provincias estaban gobernadas por funcionarios que se encargaban de recaudar impuestos, mantener el orden y suministrar tropas. Este sistema centralizado permitió una comunicación eficiente y la aplicación uniforme de las políticas imperiales desde las capitales de Asur y luego de Nínive. Los avances en infraestructura, como los sistemas de irrigación y la construcción de imponentes palacios y templos, reflejaban el poder del rey y consolidaban el control sobre el vasto imperio⁴⁴.

Wagner señala que “en las fiestas de akitu, en las que se procedía a la renovación de los ritos de coronación, se recordaba al rey de Asiria su carácter de shangu de Assur, es decir, sacerdote y administrador del dios nacional, cuyo dominio debía velar y ampliar. Este mismo principio de autoridad, revestido de idéntica cubierta ideológica fue aplicado a todos los niveles de la jerarquía administrativa, desde los más altos dignatarios hasta los humildes escribas. Por supuesto que la repartición del poder era desproporcional a medida que se escalaba los más altos cargos de la administración, pero la autoridad real, que emanaba de la esfera divina, no tenía, en principio, cortapisa ni paliativo alguno. Claro está que tal justificación ideológica no fue siempre eficaz para librar a los déspotas asirios de la amenaza de las intrigas, conjuras y revueltas promovidas por los nobles de palacio, los poderosos gobernadores de provincias, e incluso los miembros de la propia familia real”⁴⁵.

4. El Imperio Neobabilónico o Segundo Imperio Babilónico

El Imperio Neobabilónico, también conocido como el Segundo Imperio Babilónico (626 a.C.-539 a.C.), marcó un período de esplendor para Babilonia, especialmente bajo el reinado de Nabucodonosor II (605-562 a.C.). Fue célebre por sus logros arquitectónicos con la reconstrucción de los templos y los palacios, la expansión de las murallas y la creación de los Jardines Colgantes, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo⁴⁶.

Era una monarquía centralizada donde el rey, considerado representante de los dioses, ejercía un poder absoluto tanto en el terreno secular como en el religioso. Nabucodonosor II consolidó su poder asociándose con deidades importantes como Marduk. El Imperio estaba dividido en provincias administradas por gobernadores

⁴⁴ GONZÁLEZ TORRES, A.L., “La vida cotidiana en el Imperio Asirio; usos y costumbres de un pueblo que conquistó las Cuatro Regiones del Mundo”, *Panta Rei: revista de ciencia y didáctica de la historia*, Madrid, núm. 7 (Vol. 3 de la segunda época), 2008, pp. 89-104

⁴⁵ WAGNER, op. Cit. Pág. 43.

⁴⁶ JUSTEL VICENTE, D., “El último gran poder los caldeos y el imperio neobabilónico”, en *Mesopotamia: asirios, sumerios y babilonios: la guía esencial de sus culturas*, coord. por Vicente Barba Colmenero, Josué Javier Justel Vicente, Pinolia, Madrid, 2023, pp. 215-227.

("šaknu"), que eran los responsables de la administración local, la recaudación de impuestos y la seguridad. Esta estructura permitía una gestión eficiente y centralizada del vasto territorio, apoyada por una burocracia con funcionarios especializados en la agricultura, el comercio, la justicia y las obras públicas⁴⁷. El imperio mejoró las infraestructuras para facilitar el comercio, la agricultura y la defensa, construyendo canales, carreteras y fortificaciones. A través de las campañas militares y una diplomacia activa, mantuvo y expandió su influencia, incluyendo la conquista de Judá y la deportación de su población. Mantuvo relaciones diplomáticas con otras potencias regionales como Egipto y los medos para estabilizar su dominio y asegurar sus fronteras⁴⁸.

V. EL ESTADO Y LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS DEL EGIPTO FARAÓNICO

Los egipcios dependían del Nilo, que tenía una identidad espiritual centrada en el dios Hapy, para su subsistencia y del Estado para la protección y distribución de alimentos. La inundación llegaba en julio y luego, lentamente, cubría los campos y llegaba al borde del desierto. Las aguas alcanzaban el Delta para desaguar en el Mediterráneo. Egipto le debe su riqueza y desarrollo histórico. La unificación del Alto y Bajo Egipto se produjo alrededor del 3100 a. C. bajo un único soberano que estableció uno de los Estados más estables y centralizados de la Antigüedad. El periodo Predinástico fue una época compleja que estuvo marcada por las luchas y las conquistas. Los egiptólogos han establecido la existencia de una "Dinastía O" formada por una serie de faraones o reyes, más o menos míticos, que avanzaron hacia el norte hasta culminar la unificación territorial. Con ello se dio comienzo al período dinástico. Este largo período predinástico (aproximadamente entre 5500 y 3300 a.C.) coincidió con el neolítico tardío y el eneolítico. El Protodinástico duraría, aproximadamente, entre 3300 y 3100 a.C. El cambio climático, el progreso agrícola, el desarrollo de nuevas instituciones sociopolíticas y el empleo de las armas permitió que los monarcas de la dinastía "O", hasta llegar a Narmer, unificarían el país.

1. La religión egipcia

Los dioses eran parte integral de la religión y fueron venerados durante milenios. Muchas deidades gobernaban fenómenos naturales y sociales, así como conceptos

⁴⁷ VV.AA. *Diversidad de formaciones políticas en Mesopotamia y el Cercano Oriente*, IPOA, Universidad de Barcelona, 2012.

⁴⁸ BORNAPÉ, A., Profanación en historia y profecía, el motivo de los utensilios del templo de Jerusalén en Babilonia en el libro de Daniel, *DavarLogos*, Argentina, vol. 16, núm. 1, 2017, pp. 5-27.

abstractos. Estos dioses y diosas aparecen en prácticamente todos los aspectos de su civilización. Más de 1.500 de ellos son conocidos por su nombre. Muchos textos mencionan los nombres sin indicar su carácter o función, mientras que otros se refieren a deidades específicas sin siquiera indicar su nombre. Por ello, es difícil elaborar una lista completa. Las deidades representaban fuerzas y fenómenos naturales. Los egipcios las apoyaban y apaciguaban mediante ofrendas y rituales para que estas fuerzas siguieran funcionando según el maat u orden divino. Después de la fundación del Estado egipcio, la autoridad para realizar estas tareas correspondía al faraón, que afirmaba ser el representante de los dioses y administraba los templos donde se llevaban a cabo los rituales.

La religión estaba intrínsecamente vinculada a la autoridad del faraón y desempeñaba un papel central en la vida de los egipcios. Los templos y monumentos no solo servían para la veneración de los dioses, sino también para demostrar el poder divino y terrenal del faraón. La construcción de los edificios religiosos permitía ocupar a la población durante los períodos en que no podían trabajar la tierra, proporcionándoles remuneración por esta actividad. Desde el Reino Medio, el influyente clero elevó a Amón como el dios principal del Imperio y patrón de la monarquía. Su culto se centralizó en Karnak, donde se le asociaron las divinidades de Mut, como esposa principal, y Amonet, como secundaria. Amón poseía funciones demiúrgicas y universales, con un carácter solar (Amón-Re) y generador (Amón-Min, Amón-Kamutef), consolidándose como la divinidad universal y rey de los dioses.

Por su parte, Re o Ra fue la principal deidad solar del antiguo Egipto y tuvo un culto destacado en Heliópolis. Su importancia teológica amplía su adoración a todo el país, venerado bajo diversas formas, como Re-Horakhty o Amón-Re. Se representaba como un hombre con piel dorada y cabeza de halcón o carnero, coronado por el disco solar rodeado por el uraeus, que lo protegía de su enemigo Apofis. En el inicio de los tiempos, surgió sobre un montículo primordial, el ben-ben, una piedra sagrada que reflejaba los rayos del sol. En este contexto, se le participa a Atum, lo que dio origen a la cosmogonía heliopolitana. A lo largo del día, Re se manifestaba en distintas formas como eran Khepri al amanecer, Horakhty al mediodía y Atum al anochecer y cruzaba el cielo en una barca mientras que por la noche recorría el inframundo en otra, acompañado por divinidades como Hu (“palabra de mando”), Sia (“omnisciencia”) y Heka.

Re fue relacionado con numerosos dioses y se integró en importantes mitos. Su significación teológica era tan relevante que se le atribuían nueve bau y catorce kau, símbolos de su energía vital. Los faraones se proclamaban “sa Re” (“hijo de Re”) en vida, lo que se reflejaba en su titulación y en el quinto de sus nombres. Como “Señor de

Maat”, Re se identificaba con Osiris, asumiendo el papel de juez del Más Allá. En Heliópolis se le consideró, además, la encarnación del toro sagrado Mnevis.

Amenofis IV intentó instaurar una única deidad en Egipto. Los egipcios llamaban Atón al disco solar. Por ello, decidió convertirlo en la manifestación principal del poder solar y proclamarlo como el único dios de una nueva religión que desplazaba el culto tradicional a Amón. Atón se representaba iconográficamente como un disco del cual emergían rayos que terminaban en manos sosteniendo los símbolos ankh y uas. Esta reforma religiosa, sin embargo, no perduró más allá de su creador, quien cambió su propio nombre a Akenatón. Tras su muerte, el poderoso clero de Amón se encargó de borrar las huellas.

La expresión egipcia “hem netjer” hace referencia a los sacerdotes. Se traduce como “siervos de dios” o “profetas” e incluía a un variopinto grupo de personas adscritas o relacionadas con los templos y santuarios. La voz genérica para referirse a un sacerdote fue uab (“el puro”) y existieron mujeres que ejercieron el sacerdocio (hemet netjer). El faraón y, en su nombre, el Sumo Sacerdote de cada templo, debía atender al dios. Con el fin de hacer frente a la enorme diversidad que existía fue necesario contar con personas que atendieran a los dioses y su culto. Hubo un clero superior y otro inferior que estaban sujetos a rígidos condicionantes y obligaciones. La primera categoría estaba formada por los primeros, segundos, terceros y cuartos profetas a los que seguían otros sacerdotes denominados padre-divino, lectores y funerarios. Había los estolistas, los horólogos y los horóscopos. Tenían que llevar una vestimenta de lino, comían unos alimentos escogidos y observaban una pureza corporal. Les estaba permitido casarse y vivían de las rentas de los templos. En algunas épocas tuvieron un poder que les permitía condicionar o controlar a los monarcas

2. El rey o faraón

La sociedad egipcia se unía en torno al rey, considerado un dios viviente e hijo del dios sol Ra. Su poder absoluto abarcaba todos los aspectos de la vida, desde el orden cósmico (“maat”) hasta el bienestar del pueblo, actuando como jefe militar, legislador y administrador de justicia. Los grandes proyectos de construcción, como los templos y las pirámides, reafirmaban su divinidad y autoridad. El término “faraón” no se aplicó a todos los reyes egipcios, siendo correcto usarlo solo a partir de Amenofis IV, quien recibió una carta en la que se le saludaba, por primera vez, con este título. Esta palabra proviene de la expresión egipcia “per-aa” (“Casa grande”), que designaba el palacio real, pero desde el Reino Nuevo pasó a referirse al soberano. No era un título oficial y se usaban otros como “neb” (“señor”), “nesut” (“rey”), “ity” (“soberano”) o “hemif” (“su majestad”). Los judíos adoptaron el término, que luego llegó a la Biblia y al griego. Estas expresiones solían ir acompañadas de la “fórmula de deseos”: “ankh”, “uarija”, “seneb”, que significa

“[que tenga] vida, prosperidad [y] salud”. A veces se utilizaba la fórmula “el dios bueno” (“netjer nefer”) y “Señor de las dos Tierras” (“neb tauy”). Las coronas (“khau”) eran símbolos de poder divino y la diosa Urethekau les otorgaba un poder mágico, por lo que estaba prohibido que nadie más los usara. La Corona Roja (Desheret) representaba al Bajo Egipto y el faraón llevaba, también, un cetro como símbolo de su divinidad.

Los monarcas empleaban cinco epítetos, cada uno asociado a un nombre: “Horus” (“Her”), “Las Dos Señoras” (Neby), “Horus de Oro” (“Her nebu”), “El del Junco y la Abeja” (“Nesut bit”) e “Hijo de Re” (“Sa Re”). Los cuatro primeros reflejaban su programa de gobierno e ideología, mientras que el último se otorgaba al nacer. En tiempos predinásticos solo se usaba el epíteto “Horus”, colocado sobre un “serekh”, pero a finales de la dinastía I se añadieron tres más, excepto el de Hijo de Re. El rey Huni (Dinastía IV), fue el primero en utilizar la cartela (cartucho) para encerrar su nombre Nesut bit. Los dos últimos nombres del protocolo se encerraron en cartelas a partir de la dinastía XI. Tres de estos nombres resaltaban la divinidad del faraón, mientras que los otros dos enfatizaban la dualidad del país.

Se aplicaban epítetos en el protocolo del faraón para destacar su divinidad. El más antiguo, Her, lo asociaba con Horus; Her Nebu (Halcón de oro) simbolizaba su incorruptibilidad, ya que el oro representaba la carne de los dioses. Neby se refería a “Las Dos Señoras”, la diosa cobra Uadjet y la buitre Nekhebet, que simbolizaban la unificación del Bajo y Alto Egipto. Nesut Bit, “El del Junco y la Abeja”, hacía referencia a la dualidad del país, con el junco representando el Alto Egipto y la abeja el Bajo. Este epíteto se inscribía en una cartela y se asumía al ser coronado. Por último, Sa Re, “Hijo de Re”, simbolizaba la conexión directa del monarca con el dios solar, inscrito también en una cartela, evocando conceptos de eternidad y totalidad.

Los faraones y las divinidades egipcias llevaban tocados e insignias que los definían. Los colocaban sobre su cabeza y servían para establecer sus valores políticos, religiosos y teológicos. Podían ser tanto a base de coronas y bonetes, como de objetos, instrumentos, cetros, plantas y hojas, plumas, animales, cuernos, discos solares, recipientes y estandartes, incorporados al propio tocado. Los faraones usaban el “uraeus” como adorno para la cabeza: ya sea con el cuerpo de Wadjet sobre la cabeza, o como una corona que rodeaba la cabeza; esto indicaba la protección de Wadjet y reforzaba el derecho del faraón sobre la tierra. Cualquiera que fuera la forma en que se exhibía el Uraeus sobre la cabeza del faraón era, en efecto, parte de su corona. Era reconocido por usar el Uraeus, que transmitía legitimidad al gobernante. Es la forma estilizada y vertical de una cobra egipcia, utilizada como símbolo de soberanía, realeza, deidad y autoridad divina.

El “jubileo real” (“Heb Sed”) era un ritual de la regeneración del soberano que tenía que celebrarse cuando se cumplían 30 años de reinado, aunque se hacía cuando convenía con el fin de gobernar un nuevo ciclo con plenas facultades. Es probable que fuera instituido para reemplazar un ritual de asesinato de un faraón que no podía continuar gobernando de manera efectiva por su edad o condición. Es un ritual que proviene de los tiempos predinásticos y de un dios lobo llamado Sed o Wepwawet, que es uno de los primeros que se tiene constancia. Era una deidad de los ritos funerarios, la guerra y la asociación con la realeza. Fue asociado con Anubis y se le consideró como su hermano, aunque también que era hijo de Set. No disponemos de textos que informen sobre el procedimiento, pero sabemos que tenía un carácter mágico. Finalmente se convirtió en una manifestación de purificación colectiva que tenía lugar en las “Casas de millones de años” que se levantaron con este fin.

3. El gobierno de Egipto

El visir era el funcionario de más alto rango en Egipto, encargado de supervisar la administración del Estado, que incluía la recaudación de los impuestos, la irrigación, el almacenamiento de granos, la justicia y los proyectos arquitectónicos. Este título, de origen árabe, designa a la máxima autoridad política y administrativa después del faraón. Se cree que el cargo fue establecido durante la dinastía II y era conocido como “tjaty”. Sus titulares generalmente pertenecen a la nobleza o a la familia real. Eran la personificación de la voluntad del rey y poseían amplias atribuciones entre las que se encontraban controlar la actividad de los “nomarcas”, los funcionarios, la policía, la justicia y los mandos militares. Durante el Reino Nuevo había uno en el delta, con sede en Menfis, y otro en el valle, con residencia en Tebas. Su equidad y responsabilidad estaban simbolizadas por la efigie de la diosa Maat que llevaba en su vestimenta. En la tumba del visir Rekhmire, de la dinastía XVIII, se encuentra una versión completa de las “Obligaciones del visir”, que eran las instrucciones que los faraones les daban al asumir el cargo. Era, también el “Hem-Netjer Maar” (“Profeta de Maat”), ya que era el más alto funcionario judicial y presidía el gran tribunal de justicia, llevando una cadena de oro con el emblema de Maat como identificación. Los empleados públicos eran conocidos con el nombre de “iatyu” o “iry-seshem”. Los inspectores o supervisores eran designados como “imy er” seguido del oficio que ocupaban⁴⁹. El visir Mereruka, en su tumba de Saqqara, inscribió casi un centenar de sus títulos, cada uno de los cuales respaldaba una función

⁴⁹ imy-er-per equivalía a “Mayordomo”; imy-er-per-ur a “Alto administrador” o “Gran mayordomo”; imy-er-kat a “Supervisor de los trabajos”; imy-er-kat-nesu a “Supervisor de las obras reales” e imy-er-mesha a “General”; imy-er abet ueh-met sheut neshemet sesh era el “Supervisor del cuerno, pezuñas, plumas, escamas [y] estanques de esparcimiento”, y el de imy-er ded pet kemat ta inenet hapy era el “Supervisor de lo que da el cielo, crea la tierra [y] trae el Nilo”.

oficial. El escriba (“sesh”) era un experto en escritura, lectura, contabilidad, y necesitaba, también, conocimientos legales y litúrgicos. Servía al palacio, los templos y a los grupos de poder, donde se valoraban especialmente su competencia y discreción. Esta profesión era única, ya que se encargaba de mantener los registros oficiales, como los censos y la contabilidad. Por lo tanto, los escribas eran fundamentales para el funcionamiento del Estado, participando en todas las actividades y gozaban de un gran prestigio⁵⁰.

4. La seguridad interior

Había dos cuerpos específicos de policía. Uno se encargaba del control ciudadano y otro de las rutas por donde circulaban las caravanas en el desierto. La policía ciudadana mantenía el orden público, supervisaba los mercados, aseguraba el pago de impuestos y apoyaba a los tribunales. Entre sus unidades se encontraban los “sashau” (control del harén del palacio) y los “saperu” (orden público en general). La policía del desierto estaba compuesta por los “neuu”, “meniu” y “tjesenu”, expertos en el conocimiento del desierto. Durante el Reino Nuevo, los “medjaju”, miembros de una tribu nubia, también asumieron funciones policiales.

5. La organización territorial

El territorio estaba dividido en provincias que en la época tolemaica se llamaban *nomoi*⁵¹ (en singular *nomos*), que estaban gobernadas por los nomarcas, que reportaban al visir. Esta división se remontaba a la época protodinástica. El número, su extensión y la capitalidad fueron evolucionando. Había 20 para el Bajo Egipto y 22 para el Alto. La palabra *nomarca* es griega y es utilizada por los egiptólogos para designar al gobernador de una provincia, aunque su nombre egipcio era “hery-tep aa”. Era un título que equivalía a “aquel que cava los surcos” y sus funciones iniciales eran económicas, pero acabaría desempeñando otras de carácter administrativo, judicial, militar y religioso siendo considerados en su provincia como príncipe (“hatya”) y gobernador. En tiempos ptolemaicos, tenían a su cargo el control de la producción agrícola de un territorio.

⁵⁰ URRUELA QUESADA, J. y CORTÉS MARTÍN, J., *La civilización del Egipto faraónico*, Marcial Pons, Madrid, 2018.

⁵¹ La palabra egipcia original era *sepat* o *seput* en plural. Los historiadores utilizan habitualmente el término griego *nomos*.

6. La ley y el derecho

La diosa Maat representaba la “Verdad y Justicia”, simbolizando el orden recto deseado por el demiurgo desde el origen del mundo. Se la representaba a menudo como una pluma o como una mujer con una pluma en la cabeza. Hija de Atum, fue asociada con Tefnut y, en ocasiones, se manifestaba en el “uraeus”, que era una representación de la diosa Uadyet que tomaba la forma de cobra. Maat era considerada la esposa del sol, cuya unión aseguraba el correcto funcionamiento del cosmos. En el juicio de Osiris, su pluma accionaba como contrapeso del corazón, como se muestra en las viñetas del capítulo 125 del Libro de los Muertos. El faraón tenía la responsabilidad de velar por los principios de Maat, ofreciéndola en el culto divino, mientras que el visir ostentaba el título de Sap Tayty (“jefe de Justicia”). En la cultura egipcia la dualidad era importante. Para que existiera la dualidad tenían que existir dos fuerzas opuestas. El opuesto de Isfet era Maat. Se decía que Maat traía orden mientras que Isfet traía caos. Esto creó el concepto de dualidad, creando dos fuerzas opuestas que existían simultáneamente. Los egipcios creían que el mundo no podía estar equilibrado sin esta dualidad; por eso creían tanto en Isfet como en Maat.

La ley (hep) derivaba de la voluntad del faraón, lo que significaba que todas las normas jurídicas estaban subordinadas a esta voluntad, vinculando también a la naturaleza, los hombres y los dioses. La implementación de la ley correspondía a tribunales designados, que eran supervisados por visires. Durante el Reino Antiguo, existieron los seis tribunales importantes y un Gran Tribunal, cada uno con sus respectivos supervisores. En el Reino Nuevo, existió un Tribunal Supremo y se conoció la existencia de los “40 rollos de leyes” egipcias, aunque no han llegado hasta nosotros. Se ha sugerido que nunca se sintió la necesidad de codificar formalmente las normas emitidas por los monarcas, aunque se conocen algunos ejemplos, como un Código de Derecho penal de Bocchoris, de la dinastía XXIV, y la Crónica demótica que menciona la codificación de leyes por orden del persa Darío I, de la dinastía XXVII, así como el Código demótico de Hermópolis, de época ptolemaica. En cualquier caso, la legislación era evolutiva y no estática, a pesar de la falta de referencias, y la justicia contaba con un variado formulismo procesal, sustentándose en el concepto de maat, que se traduce como “verdad y justicia”. Este principio, originado de Re, guiaba a visires y jueces. En algunas ocasiones, se podía solicitar juicios divinos sin necesidad de magistrados

Los egipcios contaban con un sistema legal que evolucionó con el tiempo y desarrollaron varios códigos, algunos de los cuales han llegado hasta nosotros. Uno de los más destacados es el edicto del faraón Horemheb (dinastía XVIII), que constaba de diez artículos destinados a combatir los abusos de funcionarios civiles y militares. La

única documentación jurídica que se conserva son actuaciones privadas escritas en papiros, algunas de las cuales se enviaban a la autoridad. En cuanto a los procesos judiciales más relevantes, destacan el caso de la “Conjura del harén” contra Ramsés III (dinastía XX) y el juicio a los saqueadores de tumbas durante el reinado de Ramsés XI. También existen tratados internacionales, como el firmado entre Ramsés I y Hattusilis III.

La sociedad egipcia se organizaba en diversas categorías, muchas de las cuales eran afines o intercambiables. Se destacaron dos grupos principales: los “pat” (nobles) y los “rekhyt” (plebeyos), que representaban a las “remetju” (gentes). Su complejidad dificulta las interpretaciones y análisis, especialmente considerando su larga duración. La esclavitud tuvo una evolución variada, reflejada en la nomenclatura utilizada para describir a los esclavos, que variaba según sus funciones y el tipo de dependencia con respecto al Estado, los templos y las personas libres. En general, los esclavos eran bien tratados, podían poseer bienes y casarse con personas libres.

Heródoto menciona que en la Baja Época la sociedad se dividía en siete clases según sus oficios: sacerdotes, guerreros, cuidadores de ganado y cerdos, mercaderes, traductores y barqueros, omitiendo a los esclavos, que ya no eran representativos. La estratificación social estaba dominada por las clases sacerdotales y nobles, que controlaban la administración, los templos y las obras de irrigación. Esta estabilidad propició avances en arquitectura, arte y ciencia, gracias a la gestión eficaz de recursos y a una cohesión cultural y religiosa. Los agricultores, que constituían la mayoría, sustentaban la economía y eran empleados en la construcción de monumentos, como las pirámides, lo que les mantenía ocupados durante los períodos de inactividad en el campo.

7. La economía

La mayor parte de la tierra pertenecía al faraón o a los templos. La producción agrícola era controlada y distribuida por el Estado, que gestionaba la irrigación y el almacenamiento de excedentes para cuando llegaban los tiempos de escasez. Los ingresos del Estado provenían de tributos de los agricultores, quienes también trabajaban en proyectos estatales mediante el sistema de corvée. La economía se centraba en la agricultura, aunque el comercio con los vecinos en África, el Próximo Oriente y el Mediterráneo proporcionaba bienes de lujo como el incienso, el lapislázuli y el cedro⁵². Los escribas eran responsables de la recaudación de impuestos y tasas, que

⁵² BARÁIBAR LÓPEZ, J., “Aspectos insólitos del Egipto Faraónico”, *History and History Teaching*, Madrid, núm. 27, 2002. ALONSO ROYANO, F., *El Derecho de familia en el Egipto Faraónico*, Lepsius, Valencia, 1995. CARDONA F., “Historia del Egipto Faraónico”, *Historia y vida*, Madrid, núm. 350, 1997, pp. 125-126.

podían pagarse en productos o materias, pero existían “decretos de exención” que se otorgaban a individuos o instituciones. La Casa del Tesoro era la entidad encargada de administrar los recursos provenientes de los impuestos y los tributos, con la excepción del grano. Los templos contaban con sus propias Casas del Tesoro, donde se almacenaban los productos generados por sus propiedades. No se utilizaba moneda, por lo que el comercio se basaba en el trueque. Los impuestos se pagaban en especie, aunque en ocasiones se tomaba como referencia un patrón metálico llamado deben, que podía ser en oro, plata o cobre, sin que esto afectara a la marcha económica del país.

8. El ejército y la defensa

La actividad militar fue una de las funciones principales del Estado egipcio. A lo largo de su extensa historia, el ejército (*mesh*) evolucionó, dividiéndose en unidades territoriales entre el Alto y el Bajo Egipto, con agrupaciones de 3.500 a 5.000 hombres. Cada una se subdividía en regimientos o brigadas, conocidas como “*pedjet*”. El armamento del ejército no era de gran calidad y se fueron adaptando a las nuevas armas que llegaron del exterior. Con el Reino Medio, las fortalezas de Nubia y el delta del Nilo comenzaron a ser vigiladas por soldados, y el ejército adoptó una jerarquía, aunque con infraestructura operativa mínima. El primer ejército permanente surgió en el Reino Nuevo, bajo la dirección de un general en jefe que organizaba el reclutamiento y la formación de las tropas. En esta etapa, los oficiales se convirtieron en una clase nobiliaria y el ejército quedó bajo el control de los hijos del faraón. Se estructuró en dos cuerpos principales, uno en el Norte y otro en el Sur. Las campañas exteriores, dirigidas por el propio faraón, contaban con cuatro o cinco divisiones, nombradas en honor a los principales dioses egipcios y formadas por unos 5.000 soldados cada una. Era una estructura militar jerarquizada y los soldados veteranos, incluso los que eran de origen extranjero, recibían pequeños lotes de tierra que podían ser heredados por sus familiares. Durante el Tercer Período Intermedio y la Época Baja, el ejército recurrió principalmente a tropas extranjeras, como griegos y fenicios, que eran contratados como mercenarios. Los soldados de infantería (“*ankhu*”) estaban mandados por un general (“*imy-er mesa*”) que tenía bajo sus órdenes al comandante (“*khe- rep*”), el lugarteniente (“*sehedj*”) y el adjunto al comandante (“*imy-khet kherep*”).

Las fortalezas desempeñaron un papel fundamental en la vigilancia de las fronteras (“*tash*”), las rutas, las minas y las canteras. Durante el reinado de Amenemhat I (Dinastía XII) se levantaron los “Muros del Príncipe” (“*inebu heka*”), que serían reforzados por Ramsés II, para impedir la llegada de los pueblos de origen asiático por la frontera del delta oriental. En la zona de la Baja Nubia se levantaron unas 17 fortalezas. El objetivo era controlar las rutas comerciales y el territorio. Durante el Reino Nuevo, fueron

reedificadas y se complementaron con templos que estaban fuera de las murallas y con pequeños enclaves urbanos. A la vez se levantaron en el Delta poderosas fortalezas, tanto en la frontera líbica como en la oriental, denominados “Caminos de Horus”, frente a Canaán. Estos “Caminos de Horus” tenían que defender Egipto de las invasiones asiáticas que habían comenzado durante el Reino Antiguo. Las fortalezas estaban mandadas por un gobernador. El faraón Seti I incorporó un canal protector infectado de cocodrilos.

VI. LA BIBLIA Y EL PUEBLO DE ISRAEL

1. El papel de la religión

La religión ha tenido un papel fundamental y ha contribuido enormemente a la formación de los Estados, a su organización y legitimación, así como a la formación de un ordenamiento jurídico. El filósofo y poeta griego Jenófanes de Colofón del siglo VI a. C. criticó la tendencia humana de imaginar a los dioses a su propia imagen y semejanza. En uno de sus fragmentos más conocidos, escribió: “Los mortales creen que los dioses nacen y tienen ropas, voz y cuerpo como ellos. Si los bueyes, caballos o leones tuvieran manos y pudieran dibujar, también ellos representarían a los dioses con su forma: los caballos semejantes a caballos, los bueyes semejantes a bueyes.” Este pensamiento forma parte de su crítica hacia la antropomorfización de los dioses y la religiosidad popular de su época. Jenófanes propuso en cambio una concepción de la divinidad como algo único, eterno e inmutable, muy diferente a los dioses antropomorfos de la mitología griega tradicional.

2. La Alianza de Dios y el pueblo de Israel

El término “hebreo”⁵³ se utiliza para referirse al pueblo semita que conquistó y habitó Palestina, y es también sinónimo de israelita y judío⁵⁴. En la Biblia⁵⁵, el patriarca Abraham es el primero en ser identificado con el patronímico “hebreo”, que podría derivar

⁵³ El término “hebreo” proviene del latín *hebraeus*, que a su vez deriva del hebreo *‘ibri*.

⁵⁴ Sobre la Historia de Israel, sus instituciones y la Biblia ver VAUX, Roland de, *Instituciones del Antiguo Testamento*, Biblioteca Herder, Barcelona, 1985 e *Historia antigua de Israel*, Ediciones Cristiandad, Madrid, 1974; BLAZQUEZ, J. M., *Los hebreos*, Akal, 1989; RATTEY, B. K., *Los hebreos*, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1966; BLAZQUEZ, José María y CABRERO, Javier, *Israel y la Biblia*, Cátedra, Madrid, 2011; FINKELSTEIN, Israel y SILBERMAN, Neil Asher, *La Biblia desenterrada*, Siglo XXI, Madrid, 2015; ROLLA, Armando, *La Biblia ante los últimos descubrimientos*, Biblioteca del Pensamiento Actual, Rialp, Madrid, 1962; GARCÍA CORDERO, Maximiliano, *La Biblia y el legado del Antiguo Oriente*, BAC, Madrid, 1977; KELLER, Wwener, *Y la Biblia tenía razón*, Ediciones Omega, Barcelona, 1958; y SHAHAK, Israel, *Historia judía, religión judía. El peso de tres mil años*, Antonio Machado libros, Madrid.

⁵⁵ *Nueva Biblia de Jerusalén*. Desclée De Brouwer, Bilbao, 1999.

del nombre Eber (un antecesor de Teraj) o del término 'ebe, que significa "al otro lado del Éufrates". Este patronímico también se aplica a Jonás en algunos contextos. Existe debate sobre si "hebreo" designa una identidad étnica o una categoría sociocultural, y si está relacionado con el término *hapiru*, utilizado en textos antiguos para describir grupos sociales o personas desplazadas.

La Alianza entre Yahvé⁵⁶ y el pueblo de Israel es el elemento fundamental de su identidad y establece su carácter predestinado como el pueblo elegido. Dios la adopta en la revelación para expresar el tipo de relación que busca con su pueblo. Es el punto de partida de todo el pensamiento religioso, social y moral del pueblo de Israel. Es algo que lo distingue de las concepciones naturalistas y míticas de los pueblos paganos. Dios establece una alianza en el Sinaí por medio de Moisés con las tribus liberadas de la esclavitud de Egipto elevándolas a la categoría de pueblo de su propiedad. Es una decisión suya que decide escogerlo entre el resto de los pueblos de la tierra les dicta unas condiciones a la vez que les hace unas promesas. Las tablas que recogen este testimonio son depositadas en el Arca de la Alianza. Las promesas hechas a Abraham se extienden a todo Israel y lo que antes se exigía al patriarca ahora se extiende a todas las tribus. La circuncisión se convierte en el signo externo de los que forman parte de la alianza. Los profetas utilizan la Alianza para mostrar los singulares vínculos que unen a Dios con su pueblo. Es una muestra de la generosidad divina. Se trata de una única Alianza, aunque la Biblia recoge varias plasmaciones mostrando los diversos matices y énfasis. Con Noé, Dios decide que no volverá a destruir seres humanos y animales por medio de un diluvio y ofrece como señal el arco iris. No exige ninguna obligación a los seres humanos, sino que es una promesa cuyo cumplimiento depende únicamente de él. En el caso de Abraham, tiene como señal la circuncisión⁵⁷ y le promete una descendencia numerosa, la tierra de Canaán⁵⁸ y Yahvé como Dios de Abraham y su descendencia. Dios se muestra como el Señor cuyas demandas son absolutas, cuya voluntad es inescrutable y cuya palabra final es gracia. Dios se compromete en su Alianza con David a mantener en el trono de su trono a un descendiente de David, que

⁵⁶ Es el antropónimo del Dios de Israel. En hebreo aparece escrito únicamente con consonantes (YHVH). Las vocales con que originalmente se pronunciaba nos son desconocidas, ya que el nombre sagrado nunca era pronunciado.

⁵⁷ La circuncisión fue establecida por Dios como signo de su alianza con Abraham y sus descendientes. Este rito, conocido como *berit* (que significa "alianza"), se realizaba habitualmente al octavo día de vida de un niño. Tanto Juan el Bautista como Jesús fueron circuncidados conforme a esta práctica. La persona encargada de realizar este procedimiento, conocida como circuncidador, recibe el nombre de *mohef*.

⁵⁸ El territorio de Canaán comenzaba en la frontera oriental de Egipto y se extendía hasta las montañas del Líbano. Los cananeos ocuparon a partir del tercer milenio a.C. el espacio territorial que posteriormente sería conocido como Palestina y Siria.

se convierte en una dinastía perdurable. Está acompañada de las palabras gracia, favor y lealtad.

El testimonio bíblico otorga gran relevancia a la Alianza en el Sinaí, porque es la primera que conoce el pueblo hebreo, aunque las de Noé y Abraham sean anteriores. Es el nacimiento de la nación israelí, ya que se producen unos compromisos mutuos por los que Yahvé será el Dios de Israel e Israel será el pueblo de Yahvé. En este sentido, el primero se compromete a suministrarle todo lo que necesite, pero a cambio tendrá que mostrarle una absoluta obediencia y lealtad, así como promover y respetar la justicia social. El documento básico y fundamental de la Alianza es el *Decálogo* (los Diez Mandamientos). El *Shabat* se impone formalmente en el Monte Sinaí como parte del pacto con Israel. Dios ordena al pueblo de Israel que “santifique el día de reposo”⁵⁹. Este mandamiento se presenta con una fundamentación teológica, recordando que descansó el séptimo día durante la creación. Estaba recogido en el *Génesis*, aunque no como una imposición directa al pueblo de Israel en este punto. Este acto establece un modelo divino de descanso que más tarde será impuesto como mandamiento. Antes de la proclamación del Decálogo, Dios establece el *Shabat* al dar el maná en el desierto⁶⁰. Ordena que el sexto día se recoja una doble porción, ya que en el séptimo no habrá provisión y nadie debe salir a trabajar. Esto muestra un aspecto práctico del *Shabat*, como descanso del trabajo físico. En las leyes del pacto, Dios lo reafirma como una señal perpetua entre Él e Israel, destacando su importancia como un pacto y como un recordatorio de que Dios santifica a su pueblo⁶¹. En el Deuteronomio se repite como parte de los Diez Mandamientos, pero con la motivación adicional de recordar que fueron esclavos en Egipto y que Dios los liberó⁶². Esto conecta el descanso del *Shabat* con el tema de la redención y la libertad.

El resto de las leyes y ordenanzas que se encuentran en el Pentateuco quedan contenidas en los diez mandamientos. Yahvé es quien los promulga, mientras que Moisés se limita a ser el transmisor de la voluntad divina. El eje central es la obediencia y fidelidad a Dios, así como la preocupación por el bien del prójimo, especialmente de los pobres y los débiles. El cumplimiento tiene un premio mientras que el incumplimiento comporta el castigo divino. Los gobernantes y el pueblo de Israel están obligados a seguir esas enseñanzas. San Juan unirá en el Nuevo Testamento estos dos principios señalando que “Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero. Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a

⁵⁹ Éxodo 20:8-11.

⁶⁰ Éxodo 16:22-30.

⁶¹ Éxodo 31:12-17.

⁶² Deuteronomio 5:12-15.

quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: El que ama a Dios, ame también a su hermano”⁶³.

Los profetas señalarán que Israel quebrantó los términos de la Alianza a causa de los pecados que cometieron y por ello Dios le retira la protección que le había otorgado. Por ello, el pueblo y sus gobernantes tenían que entender que la única forma que les permitía recibir el amparo divino y sus promesas pasaba por la fidelidad a los términos establecidos en la Alianza del Sinaí. Por ello, cada generación tenía la obligación de mantenerla. Los siervos de Yahvé son los instrumentos para traer la justicia y la ley a Israel y a las naciones. Es una alianza de gracia que afecta a todos los pueblos y naciones y, por tanto, a los gentiles. Hay que tener en cuenta que la monarquía judaica, desde esta perspectiva fue un fracaso, pero la Alianza se mantiene y surge la idea del Mesías que vendría en el futuro.

3. Religión, Derecho y gobierno

Israel es el nombre genérico que se aplica a las doce tribus bíblicas, descendientes de los hijos de Jacob. Este término aparece mencionado en la Estela de Israel del faraón Merneptah. A lo largo de la historia, el nombre “Israel” se ha utilizado para referirse a diversas realidades religiosas y sociales, abarcando no solo las tierras del norte, sino también todo el ámbito judío. Este concepto incluye a las “dos casas de Israel”, representando tanto a Judá como a Israel, sin hacer distinciones políticas o territoriales.

Tras la monarquía unificada bajo Saúl, David y Salomón, las tribus se dividieron. La mayoría eligió a Jeroboam como su rey y mantuvo el nombre de Israel. Finalmente, el reino de Israel fue conquistado y destruido por el asirio Sargón II alrededor del año 721 a.C. Por su parte, el reino de Judá fue fundado en el sur por las tribus de Judá y Benjamín. Su primer rey fue Roboam, cuya dinastía gobernó desde la capital, Jerusalén. Durante su existencia, Judá se vio obligado a pagar tributo a los arameos de Damasco y posteriormente a los asirios. Con el objetivo de liberarse del control de estos últimos, quienes llegaron a destruir numerosas ciudades y sitiar Jerusalén, y también para eliminar la influencia de Egipto, al cual tributaba, Judá se alió en el año 604 a.C. con Babilonia. Sin embargo, en 598 a.C., Babilonia conquistó Jerusalén y, poco después, deportó a gran parte de la población a Babilonia, en un evento conocido como la Cautividad. Este acontecimiento marcó el fin del reino de Judá.

La *Torah*, que significa literalmente “La Ley”, es el término con el que los judíos se refieren a los cinco primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Este conjunto, conocido también como el Pentateuco, contiene las

⁶³ Juan 4:19-21.

prescripciones que regulan la vida moral, social y religiosa del pueblo de Israel. Lo más destacado de la *Torá* es su profundo carácter religioso, ya que representa la guía espiritual y normativa central para la tradición judía.

En la Alianza sinaítica, las leyes fueron reveladas de manera progresiva. En primer lugar, se encuentra el *Decálogo*, que ocupó un lugar destacado por ser la única serie de leyes proclamadas directamente por Dios al pueblo durante la teofanía en el monte Sinaí. El término “Decálogo” o “diez palabras” se refiere a una lista de mandamientos (*Mitzvot*, en hebreo) que los israelitas debían obedecer y respetar. El *Decálogo* aparece en dos pasajes bíblicos distintos y representa una síntesis de normas que combinan preceptos religiosos y principios éticos, con el objetivo de regular la vida social desde una perspectiva personal. Estas diez leyes, conocidas también como *dekalogoi*, constituyen el fundamento de la alianza entre Yahvé y el pueblo de Israel en Sinaí. Las tres primeras palabras del Decálogo se centran en los principios fundamentales de la teología israelita, mientras que las siete restantes se relacionan con la ley natural, orientada a la convivencia y el orden social.

El *Código de la Alianza*, en el marco del Derecho del antiguo Israel, fue establecido por Yahvé como un pacto con su pueblo. Este código se divide en dos secciones: los *mishpatim* o “sentencias” y los *debarim* o “palabras”. La primera sección aborda normas relacionadas con esclavitud, agresiones, heridas, homicidios, robos de animales y violaciones. La segunda reúne disposiciones enfocadas en la protección de los más vulnerables, la regulación del culto y la observancia de preceptos como el año sabático y el sábado. Este código ofrece un contenido jurídico diseñado para organizar una sociedad en transición del seminomadismo al sedentarismo. En términos cronológicos, es el más antiguo de los códigos que se encuentran en el Pentateuco.

Después del Decálogo y el Código de la Alianza, surge un texto conocido como el *Decálogo Ritual*, que reúne diversas prescripciones relacionadas con las festividades agrícolas, los sacrificios, la prohibición de establecer pactos, la regulación del número de días de trabajo y la prohibición de fabricar imágenes de dioses. Este conjunto de normas refleja una sociedad israelita que había transitado del nomadismo al sedentarismo, adaptándose a una vida organizada en torno a la agricultura y la consolidación de su identidad cultural y religiosa.

El Código Deuteronomico, contenido en el Deuteronomio, presenta una recopilación de leyes de origen diverso sin un orden sistemático. Constituye la base fundamental de la ley mosaica para la religión de Israel y, con el tiempo, reemplazó gradualmente al antiguo Código de la Alianza. Su contenido refleja una sociedad ya centralizada, con un enfoque comercial y una estructura jerárquica consolidada tanto en lo civil como en lo religioso. Por ello, los especialistas suelen situar su redacción en el siglo VII a. C., tras la

introducción de estas normas en Judá después de la caída de Samaria en el año 721 a.C. Entre las disposiciones que incluyen, destacan temas como el lugar de culto, regulaciones sobre sacrificios, distinción entre animales puros e impuros, el diezmo anual, el año sabático, la esclavitud, la primogenitura, las fiestas (Pascua y Ázimos), y las normas relacionadas con jueces, reyes y profetas. También aborda el talión, calumnias contra la reputación de una joven, divorcio y la ley del levirato. Una característica notable de este código es la prescripción de deudas cada siete años, aunque esta condonación no afectaba la propiedad de la tierra. Si alguien perdía sus tierras, estas no eran devueltas, marcando una distinción en su regulación económica.

El Derecho en el antiguo Israel se encuentra en el Pentateuco que conocido como el Libro de la Ley (Torah) entre los judíos. La palabra hebrea Torah significa “enseñanza”, “instrucción”, “guía”. El Pentateuco se halla sin una ordenación sistemática y, según su contenido, aparece dividido en varios tratados. Durante el proceso de su fijación escrita, además, recibió diversos añadidos y modificaciones de distinta importancia, lo que contribuyó a su carácter heterogéneo y a la riqueza de sus tradiciones.

El *Talmud* es el conjunto de la doctrina judía posbíblica, especialmente en el ámbito jurídico, que se organiza en dos partes principales: la *Mishná*, el texto fundamental, y la *Guemará*, que actúa como su comentario y complemento. La palabra *Talmud* significa literalmente “estudio” y es una abreviatura de la expresión *talmud torah*, que se traduce como “estudio de la Ley”. Este corpus es fundamental para la tradición y el pensamiento judío, ya que recoge siglos de interpretación y enseñanza rabínica. Existen dos versiones principales del *Talmud*, derivadas de las interpretaciones realizadas por los doctores de Palestina y los de Babilonia: el *Talmud Palestino* (o Jerosolimitano) y el *Talmud Babilonio*. La *Mishná* está estructurada en “órdenes” (*sedarim*), que a su vez se divide en “tratados” (*massekhtoth*), los cuales se subdividen en capítulos y párrafos. En total, las órdenes comprenden 63 tratados y 523 o 525 capítulos. Las discusiones y debates sobre la *Mishná* fueron recopilados en la *Guemará*, que documenta las sentencias emitidas por los doctores tras sus deliberaciones.

El término *rabbí* es un título honorífico derivado del hebreo *rab*, que significa “jefe”, “señor” o “maestro”, combinado con el sufijo de primera persona *-i*, que denota posesión (“mi”). Entre los judíos, este título se otorgaba a los doctores de la Ley y, por extensión, a cualquier persona que reuniera un grupo de discípulos para impartirles enseñanzas. Tanto Juan el Bautista como Jesús fueron llamados con este título. De *rabbí* deriva el término moderno *rabino* en el neohébreo.

El término hebreo *shophetim* (derivado de *shaphah*, que significa “ordenar” o “juzgar”) se utilizaba en Israel para designar a los jueces que eran unos líderes que ejercían funciones como jefes de guerra o caudillos, liberadores del país frente a

invasores vecinos, y gobernadores locales. Durante el período comprendido entre Josué y los primeros reyes. El cargo de “juez” no constituía una institución permanente ni era hereditario. Algunos jueces surgieron por iniciativa propia, como Otoniel y Ehud; otros fueron elegidos por sus compatriotas, como Jefté, o designados directamente por Yahvé, ya sea mediante un vaticinio, como Baraq, o una teofanía, como Gedeón y Sansón. La Biblia menciona a doce jueces, divididos en “mayores” y “menores”. Entre los primeros están Otoniel, Ehud, Baraq, Gedeón, Jefté y Sansón; entre los segundos, Samgar, Tolá, Yair, Ibsán, Elón y Abdón. Débora ocupa un lugar especial, siendo la única mujer reconocida como juez en Israel. Su historia, junto con la de los demás jueces, se encuentra en el *Libro de los Jueces*, que narra sus hazañas y recoge una mezcla de relatos heroicos, leyendas etiológicas y tradiciones tribales, procedentes de diversos géneros literarios y épocas históricas.

El sanedrín⁶⁴ era el consejo supremo de los judíos encargado de administrar justicia y tomar decisiones de carácter religioso y político. Esta institución desempeñaba un papel central en la vida política y religiosa de los judíos. En textos como los de Antíoco III (finales del siglo III a.C.), los escritos de Flavio Josefo y los Libros de los Macabeos, este consejo también se menciona con el término griego *gerusia*. Flavio Josefo utiliza ambos nombres, *sanedrín* y *gerusia*, mientras que en documentos hebreos aparece como *sanedrín* o con la expresión *Beth din*, que significa “Tribunal” o “Casa del Juicio”. El sanedrín gozó de considerable autonomía durante la ocupación romana. Estaba compuesto por 70 miembros, además del sumo sacerdote, y se organizaba las categorías de sumos sacerdotes, ancianos y escribas.

El Templo de Jerusalén fue el único santuario del pueblo hebreo destinado al culto oficial a Yahvé. Su concepción fue ideada por el rey David, pero su primera construcción fue realizada por Salomón en el siglo X a.C. Para ello, contó con arquitectos, artesanos especializados y materiales provenientes de Fenicia. Este templo, erigido en la parte norte del montículo Ofel, es conocido principalmente a través de referencias bíblicas. Se estima que medía 33 metros de largo, 11 metros de ancho y 16,6 metros de alto. Entre sus elementos más destacados se encontraron dos imponentes columnas de bronce huecas llamadas Jaquín y Boaz, de 9,9 metros de altura, situadas frente a la entrada. También sobresalían el Altar de los Holocaustos, el Mar de Bronce (un gran pilón hemisférico para las abluciones) y numerosas galerías y edificios anexos, incluido el Palacio Real. Este templo fue destruido por Nabucodonosor II, pero en el siglo VI a.C. (586-516 a.C.), durante el retorno del Exilio, fue reconstruido como el *Templo de*

⁶⁴ El término *sanedrín* proviene del griego y significa “asamblea”.

Zorobabel. Aunque reproducía las proporciones del Templo de Salomón, carecía de su suntuosidad original.

Posteriormente, entre los años 73 y 49 a.C., fue nuevamente reconstruido, con una reforma majestuosa ordenada por Herodes el Grande en el año 19 a.C. Sin embargo, en el año 70 d.C., Tito destruyó Jerusalén y el templo, que fue consumido por el fuego. El Templo constaba de tres áreas principales: el pórtico o vestíbulo (*ulam*), el lugar santo o aula (*hekhal*), y el *sancta sanctorum* (*debir*), donde se guardaban el Arca de la Alianza con las Tablas de la Ley, el candelabro de los Siete Brazos, los doce paneles y un altar elevado sobre siete grados. Este lugar sagrado marcó el centro de la vida religiosa y cultural del pueblo de Israel durante siglos.

El término *sinagoga* proviene del griego y deriva del verbo *synago*, que significa “reunir” o “juntar”. Se refiere al lugar de reunión de los judíos para actividades religiosas y comunitarias. Esta institución probablemente tuvo su origen durante la Cautividad de Babilonia o poco después, aunque algunos estudios sugieren que ya en época del rey Josías, debido a sus reformas, surgió la necesidad de contar con edificios donde los judíos pudieran reunirse para orar, estudiar y preservar sus tradiciones. En el Nuevo Testamento se documenta la presencia de sinagogas en todo Israel. Estas construcciones solían estar orientadas hacia el Templo de Jerusalén. En su interior, se disponían bancos de piedra a lo largo de las paredes, y los hombres estaban separados de las mujeres y los niños. En un armario especial se guardaban los rollos de la *Torá* y de los Profetas. Arqueológicamente, se han identificado tres tipos principales de sinagogas en Palestina: el estilo Galilea, el de transición y el de Beth Alpha. En hebreo, la sinagoga se denomina *knesset* (“reunión”) o *beth haknesset* (“casa de reunión”).

El término hebreo *kohen* significa “sacerdote” y puede traducirse como “el que está en pie” o “el que asiste”. Los sacerdotes israelitas aparecen ya en la época de Moisés, ya que todo lo relativo al sacerdocio previo a él se vincula con las prácticas de las antiguas religiones, donde cualquier persona que ofreciera sacrificios, ya era privada o colectiva, asumía tal función. Sin embargo, sobre el sacerdocio premosaico en Israel se conoce poco. La estructura sacerdotal comenzó a definirse con Moisés, quien asignó las funciones de culto a la tribu de Leví y desarrolló el servicio sacerdotal exclusivamente dentro de la familia de su hermano Aarón. Aarón fue ungido por Moisés como sumo sacerdote para officiar el culto a Yahvé. Este cargo se transmitía al primogénito de la familia de Aarón, mientras que los demás aaronitas servían como sacerdotes ordinarios. Los levitas, miembros de la tribu de Leví, desempeñaban el papel de ayudantes de los sacerdotes. Para ser sacerdote israelita, se debían cumplir ciertos requisitos estrictos, y los tannaitas del siglo I identificaron 142 irregularidades que podían excluir a una persona de esta función. Aunque los sacerdotes no participaban en el reparto territorial

de las tribus, podían poseer propiedades y estaban exentos tanto del servicio militar como de los impuestos. La jerarquía sacerdotal estaba encabezada por el sumo sacerdote (*kohen ha rosh*), seguida por un sacerdote segundo (*kohen mishneh*), tres sacerdotes guardianes del umbral y otros subordinados, generalmente ancianos. A pesar de su alto estatus, muchos sacerdotes fueron criticados por los profetas debido a su comportamiento. Con la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70, la función del sacerdote israelita dejó de existir, ya que el judaísmo perdió el espacio central de culto sacrificial. Desde entonces, el sacerdocio fue reemplazado por la figura de los rabinos, quienes asumieron la dirección de las oraciones y las lecturas sagradas en las sinagogas.

4. La limitación del poder

En la Biblia y en la historia de Israel encontramos conceptos y prácticas orientados a limitar el poder y promover la equidad y la justicia social, aunque no se expresen en los términos modernos de la separación de poderes. La legislación divina y moral regulaba el comportamiento tanto de los líderes como del pueblo, buscando equilibrar el poder y proteger el bienestar comunitario. Los Diez Mandamientos, entregados por Dios a Moisés, establecieron normas de conducta moral, social y religiosa que actuaban como freno al poder. Estas leyes limitaban la autoridad de los gobernantes y garantizaban los derechos y la protección a los miembros más vulnerables de la sociedad, como las viudas, los huérfanos y los extranjeros siguiendo los términos de fidelidad, amor y justicia establecido en la Alianza.

Los profetas desempeñaron un papel crucial como contrapesos morales, criticando la injusticia, la corrupción y la idolatría. Su capacidad para confrontar a los reyes y los líderes sobre sus fallos reflejaba un mecanismo de control moral. La Biblia ilustra cómo Dios instruyó a Samuel para ungir a Saúl y luego a David como reyes de Israel, subrayando que la autoridad real estaba subordinada a la voluntad divina. En el relato bíblico, el Rey David es reprendido por el profeta Natán por sus pecados, demostrando que incluso el monarca estaba sujeto a la ley moral divina. Las leyes del Año Sabático (cada siete años) y del Jubileo (cada cincuenta años) ordenaban la remisión de deudas y la devolución de tierras a sus propietarios originales, con el objetivo de prevenir la acumulación excesiva de riqueza y asegurar una distribución equitativa de los recursos. Estas prácticas reflejan un esfuerzo por mantener la justicia social y evitar la concentración extrema de poder y riqueza.

5. El ejército

Durante el período histórico preavídico, los israelitas no se diferenciaban entre el pueblo y el ejército, una característica común entre las tribus nómadas del antiguo Próximo Oriente. Todos los hombres capaces de empuñar armas formaban parte del ejército, aunque no existía una estructura militar permanente. La institución militar israelita no experimentó una renovación significativa hasta el reinado de Saúl, quien tuvo que organizar un ejército permanente para enfrentar las incursiones de los filisteos. Este nuevo ejército no incluía solo hombres de las distintas tribus de Israel, sino también personal extranjero. Sin embargo, la inclusión de soldados no israelitas generó problemas institucionales que se resolvieron vinculando a los combatientes directamente con la figura del rey, en una relación análoga a la de hijos hacia sus padres o esclavos hacia sus amos. El modelo militar adoptado por Saúl se inspiró en la institución militar cananea, incluyendo la adaptación de su terminología técnica. Esta transición marcó un cambio significativo en la estructura militar de Israel, reflejando la influencia cultural y organizativa de sus vecinos.